

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ

Донишева Шохсанам Абдухалиловна

Сахобова Иродахон Илхомджоновна

Сулайманова Дильбар Бахтиёровна

Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10511296>

Аннотация. Соответственно, перспективным представляется использование медицинского озона в лечении плацентарной недостаточности, обладающего многофакторным неспецифическим действием. Медицинский озон – это озон-кислородная смесь, получаемая из сверхчистого кислорода путем его разложения под действием слабого электрического заряда или под воздействием ультрафиолетового излучения. Цель исследования усовершенствование способов вынашивания беременных с фетоплацентарной недостаточностью с использованием озонотерапии. Изучены результаты беременности и родов у 38 пациенток с диагнозом фетоплацентарная недостаточность, обратившихся в акушерское отделение многопрофильной клиники № 1 СамГМУ в период с 2022 по 2023 годы. Таким образом, своевременная комплексная терапия ФПН с использованием традиционных и озонотерапевтических методов позволила корректировать изменения в свертывающей системе крови и нормализуют гемостазиологические показатели у обследованных больных, в нашем исследовании свертывание крови за счет плазменных и тромбоцитарных связей в основной группе отмечено значительной стабилизации потенциала.

Ключевые слова: озон-кислородная смесь, беременные женщины, фетоплацентарная недостаточность (ФПН), озонотерапия.

EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY IN OBSTETRICS

Abstract. Accordingly, the use of medical ozone in the treatment of placental insufficiency, which has a multifactorial nonspecific effect, seems promising. Medical ozone is an ozone-oxygen mixture obtained from ultra-pure oxygen by its decomposition under the influence of a weak electric charge or under the influence of ultraviolet radiation. The purpose of the study is to improve methods of bearing pregnant women with fetoplacental insufficiency using ozone therapy. The results of pregnancy and childbirth were studied in 38 patients diagnosed with fetoplacental insufficiency who applied to the obstetric department of multidisciplinary clinic No. 1 of SamSMU in the period from 2022 to 2023. Thus, timely complex therapy of FPN using traditional and ozone

therapeutic methods made it possible to correct changes in the blood coagulation system and normalize hemostasiological parameters in the examined patients; in our study, blood coagulation due to plasma and platelet connections in the main group noted a significant stabilization of the potential.

Key words: *ozone-oxygen mixture, pregnant women, fetoplacental insufficiency (FPI), ozone therapy.*

Актуальность. По мнению Аламазяна Э.К. Основными патогенетическими уровнями плацентарной недостаточности являются изменения метаболической и синтетической активности плаценты, нарушения маточно-плацентарной и фето-плацентарной систем кровообращения. Также рост целостного трофобласта в спиральные артерии приводит к недостаточной его перфузии и изменению секреции гуморальных факторов.

Соответственно, перспективным представляется использование медицинского озона в лечении плацентарной недостаточности, обладающего многофакторным неспецифическим действием. Медицинский озон – это озono-кислородная смесь, получаемая из сверхчистого кислорода путем его разложения под действием слабого электрического заряда или под воздействием ультрафиолетового излучения. Существует два механизма действия озона: прямой и косвенный. Механизм прямого действия связан с дезинфицирующей активностью, которая приводит к разрушению целостности плазматической мембраны бактерий за счет окисления фосфолипидов и липопротеинов, что приводит к потере жизнеспособности бактериальной клетки и ее способности к размножению. Противовирусное действие озона осуществляется за счет окисления вирионных рецепторов, а также за счет нарушения синтеза вирусных белков за счет изменения активности фермента обратной транскриптазы. Имеются данные о явном терапевтическом эффекте озонотерапии при заболеваниях повторной вирусной инфекции, что связано с большим количеством липидов (до 22%) в вирусной капсуле, легко взаимодействующих с озоном.

Цель исследования. Усовершенствовать способы вынашивания беременных с фетоплацентарной недостаточностью с использованием озонотерапии.

Материалы и методы. Изучены результаты беременности и родов у 38 пациенток с диагнозом фетоплацентарная недостаточность, обратившихся в акушерское отделение многопрофильной клиники № 1 СамГМУ в период с 2022 по 2023 год. У всех пациенток

изучены данные соматического и акушерско-гинекологического анамнеза. Особое внимание уделяли перенесенным инфекционно-воспалительным заболеваниям, а также репродуктивной функции (выкидыш, преждевременная беременность, искусственные аборты, антенатальная гибель плода), течению и результатам предыдущих беременностей, течению и осложнениям данной беременности. Изучение данных объективного обследования включало общий осмотр, измерение массы и роста тела, определение типа телосложения. Оценивалось состояние дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной и нервной систем. Акушерское обследование включало определение срока беременности, измерение окружности живота и высоты дна матки, определение ее тонуса, особое внимание обращали на соответствие размеров матки сроку беременности. При внешнем осмотре определяли положение плода, его внешний вид и лежащую спереди часть, выслушивали сердцебиение плода. Среди методов лабораторного обследования изучались показатели общего анализа крови и мочи, мазка, коагулограммы и гемостазиограммы. Среди инструментальных методов наряду с полной доплерометрией плода выполнялось УЗИ.

По тактике лечения больные были разделены на 2 группы: 1 основная группа - 18 пациенток, которым проводилось комплексное лечение ФПИ (помимо озонотерапии), 2 группа сравнения - 20 беременных с ФПИ, выявленным при традиционном лечении. Женщины.

Для анализа и интерпретации результатов исследования использовали пакет StatSoft «STATISTIC» (версия 7), средства обработки электронных таблиц Microsoft Excel 2010 для Windows (MS Office, США).

Результаты и обсуждение. Возраст больных колебался от 18 до 39 лет, в среднем $27,4 \pm 4,1$ года. Самую большую группу составляют женщины в возрасте 31-35 лет (5 и 6 лет, 27,8 и 30% соответственно), пациенты 25-30 лет (4 и 5 женщин, 22,2 и 25,0% соответственно) и 36-39 лет (6 и 5, что соответствует 33,3% и 25,0% в группе женщин с ГД). В каждой из групп наибольший процент пациентов оказался в возрастном диапазоне 25-34 лет: 33 (57%) и 47 (68%). Статистической разницы в возрасте беременных между группами не было.

При анализе соотношения массы и роста у обследованных женщин отклонений от популяционных норм не выявлено. До беременности средняя масса тела составляла $61,2 \pm 2,5$ кг, средний рост $165,3 \pm 5,8$ см. При анализе семейного положения беременных все женщины исследуемых групп находились в зарегистрированном браке.

По данным, наиболее распространенными заболеваниями являются ЛОР-заболевания (33,3% в 1-й группе и 35% во 2-й группе) и болезни мочевыделительной системы (38,9% и 30% в группах соответственно). Значительная доля хронических заболеваний. Обращают на себя внимание также щитовидная железа (16,7% и 20%) и желудочно-кишечный тракт (16,7% и 20% в группах соответственно). Кроме того, мы установили, что в обеих группах хроническая экстрагенитальная патология присутствовала в нескольких органах: так, отношение частоты патологии к числу больных с хронической патологией в группе составило 1,69 и 1,54. У пациенток с экстрагенитальными заболеваниями различной локализации чаще всего отмечалось сочетание двух (22,2 и 25% в группах из 4 и 5 женщин соответственно), реже - сочетание 3 или 4 экстрагенитальных хронических заболеваний (16,77% и 20 % соответственно).

Таким образом, примерно у трети женщин в каждой группе наблюдалась сочетанная экстрагенитальная патология, такой же процент пациенток не имел тяжелого соматического фона и несколько большая часть имела моноорганную патологию. Статистический межгрупповой анализ структуры экстрагенитальной патологии у беременных не выявил достоверных различий между группами ($p>0,05$).

Возраст менархе в группах был практически одинаковым и составил в среднем $13,1\pm 1,2$ года. Менархе наступило вовремя у большинства женщин (11 - 61,1% в 1-й группе и 13 - 65% во 2-й группе), у 7 женщин в группах (38,9% и 35%) соответственно с поздним началом менструации, статистически значимых различий нет. между группами были обнаружены.

Исследуемые группы сравнивались по частоте патологии матки: миома матки - у одной женщины в каждой группе, эндометриоз - 11,1% и 10%, эндометрит - 33,3% и 35% соответственно, а также сальпингоофорит (3 - 16, 7% и 3 - 15,0, $p>0,05$), имелись гинекологические заболевания, такие как синдром поликистозных яичников (4 - 22,2% и 3 - 15,0%, $p>0,05$).

У больных хроническим сальпингоофоритом и/или эндометритом вялотекущего характера лечение затруднено и имеется склонность к множеству рецидивов, поэтому проводили полное обследование с выявлением возбудителей микробиологическими или молекулярно-биологическими методами. В связи с высокой частотой инфекционно-воспалительных заболеваний половых органов (эндометрит, сальпингоофорит) мы проанализировали спектр ранее выявленных бактерий и вирусов у женщин обеих групп, данные о которых представлены на диаграмме 2.

Из приведенных данных видно, что у обследованных больных высока численность таких микроорганизмов, как кандиды (38,9 и 35 %), вирус простого герпеса (22,2 и 25 %), цитомегаловирус (5,56 и 20 %). уровень. Реже встречались микоплазмы (11,1 и 15%), гарднереллы (16,7 и 15%), хламидии (11,1 и 10%), статистически значимых различий между группами не выявлено.

По данным акушерского анамнеза женщин обследованных групп все женщины были повторно беременны, значимой разницы между группами по беременности и родам не было, $p > 0,05$. Из них 20 (52,54%) женщин рожали впервые, 18 (47,36%) женщин, повторно рожали 20 (52,54%) женщин. Интерес представляло изучение исходов предыдущих беременностей у пациенток.

При анализе репродуктивной активности женщин выявлена высокая частота неразвивающейся беременности (33,3% и 35% в группах) и медикаментозных аборт, последний составил 27,8% в основной группе и 20% в группе сравнения. Кроме того, высокой была и частота самопроизвольных абортов – 16,7% и 20% по группам соответственно.

При изучении осложнений, возникших во время предыдущих беременностей, они чаще всего осложнялись угрозой прерывания беременности на ранних сроках беременности у женщин: 12 - 66,7% в 1-й группе и 60% во 2-й группе, а также хронической плацентарной недостаточностью - 8 (44,4 %) и 9 (45%) женщин соответственно по группам, $p > 0,05$. Также случаи преждевременных родов в 1 группе - 5 (27,8%), во 2 группе - 4 (20,0%) и инфицирования матки - у 3 женщин по группе соответственно 16,7% и выявлены у 15%, $p > 0,05$. Частота анемий при предыдущих беременностях была очень высокой - у 12 пациенток 1-й группы (66,7%), 2-й группы - у 10 пациенток (50%), $p < 0,05$.

Наиболее частыми осложнениями родов являются преждевременное вливание околоплодных вод (4 в 1-й группе - 22,2% и во 2-й группе 5-25%) и острая гипоксия плода (3-16,7% и 3-15%). В 1-й группе послеродовый период осложнился эндометритом у одной пациентки (5,56%), субинволюцией в 3 случаях (16,7%), а во 2-й группе послеродовый период осложнился субинволюцией в 4 случаях (20%) осложнился, $p > 0,05$.

При анализе особенностей беременности обращают на себя внимание ее патологические изменения во всех триместрах. При этом наиболее частым осложнением был ранний токсикоз: у 7 (38,9%) беременных в 1-й группе, у 7 (35%) - во 2-й группе. Угроза прерывания беременности, клинически характеризующаяся болями внизу живота, выделениями из влагалища, увеличением объема матки. тонуса, выявлен у 6 (33,3%)

женщин в 1-й группе и у 5 (25%) во 2-й группе в первом триместре. Во II триместре от 4 человек в группах (22,2% и 20% соответственно). При сравнении групп по уровню осложнений беременности в первом и втором триместрах достоверных различий не обнаружено ($p>0,05$).

Анемия также встречалась чаще – наблюдалась у 13 (72,2%) и 15 (75%) женщин в группах соответственно. При использовании озонотерапии в комплексном лечении хронического ФПИ выявлена положительная динамика с точки зрения клинического анализа крови. Исходное количество эритроцитов в исследуемых группах не имело статистически значимой разницы ($3,59 \times 10^{10}$ /или $3,61 \times 10^9/\text{л}$, $p>0,5$). После введения эфферентных методов в стандартный курс лечения в группе беременных, в группе 2 ($3,61 \times 10^9/\text{л}$ до $3,71 \times 10^{12}/\text{л}$) выявлена статистически значимая ($p<0,001$) тенденция увеличения (с $3,59 \times 10^{10}/\text{л}$ до $3,85 \times 10^{10}/\text{л}$).

Уровень гемоглобина, без достоверных различий между группами до терапии, в 1-й группе - 93,6 г/л и во 2-й группе - 92,4 г/л, ($p>0,2$), после соответствующего лечения хотя и увеличился в группе, но его повышение было статистически значимо ($p<0,001$) только в 1-й группе. От 93,6 г/л до 124,1 г/л в 1 группе, от 92,4 г/л до 105,2 г/л во 2 группе.

Исходно у пациентов обеих групп отмечалось снижение сывороточного белка (59,3 и 60,4 г/л в группах соответственно), но ни у одного из пациентов не было клинических проявлений гипопроотеинемии. Из данных, представленных в таблице 5, видно, что уровень белка у беременных 1-й группы через 3 недели сеансов озонотерапии клинически не изменился и составил 62,8 г/л, $p<0,001$. Во 2-й группе количество общего белка в плазме крови существенно не изменилось и составило 61,2 г/л.

Средний уровень билирубина, мочевины и креатинина значительно снизился после эфферентных методов терапии. Данные свидетельствуют о статистически значимом снижении уровня печеночных ферментов после комплексного метода терапии.

Результаты исследования показали, что в обеих группах наблюдались признаки активации внутрисосудистого свертывания крови, что характерно для больных хронической плацентарной недостаточностью на фоне осложнений беременности, у которых отмечался высокий уровень фибриногена. Больным основной группы назначали озонотерапию + антикоагулянты, беременным групп сравнения - антикоагулянтную терапию низкомолекулярными гепаринами.

После терапии повысился уровень фибриногена как в 1-й, так и во 2-й группе (на 25% и 4,2 г/л в 1-й группе, на 15,8% и 4,8 г/л во 2-й группе), показатели агрегации

тромбоцитов (в 1-й группе снизились) на 24,3% до 44,3%, во 2 группе - снизился на 20,8% до 45,4%) и значительно снизился протромбиновый индекс (1 группа - снизился на 18,5% до 96,4%, во 2 группе - снизился на 15,5% до 99,2%) ($p < 0,01-0,001$).

Заключение. Таким образом, своевременная комплексная терапия ФПИ традиционными методами и методами озонотерапии способствовала коррекции изменений в свертывающей системе крови и нормализации гемостазиологических показателей у обследованных больных, в нашем исследовании свертывание крови за счет плазменных и тромбоцитарных связей в основной группе достоверно стабилизировалось. потенциала наблюдалось. При этом биохимический анализ крови показал незначительное увеличение содержания общего белка, снижение уровня печеночных ферментов, улучшение работы естественных систем детоксикации организма, значительное снижение уровня эндогенной интоксикации.

REFERENCES

1. Адамян Л. В. и др. Способ хирургической коррекции при аплазии влагалища с функционирующей замкнутой маткой. – 1999. Кругляк Д. А. и др. Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера: современные возможности бескровного формирования неовлагалища //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 40-48.
2. Аникиев А. В. и др. Женская гипоспадия в сочетании со стенозом искусственного интродитуса у больной с идиопатической внутриутробной вирусизацией //Андрология и генитальная хирургия. – 2018. – Т. 19. – №. 4.
3. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.
4. Гараева М. А. Становление микрофлоры влагалища женщин //Молодежь, наука, медицина. – 2020. – С. 43-43.
5. Гусак Ю. К., Рищук С. В., Тарасов В. Н., Гусак В. Н. Инфекционные заболевания влагалища. Поиски оптимального решения в их терапии. защита или нападение? (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2019. – № 4. – С. 22-40. – DOI 10.24411/2075-4094-2019-16485. – EDN XDHULN.

6. Журавлева В. И., Галаутдинова Д. И. Эффективность лечения аплазии влагалища методом брюшинного кольпопоза на примере синдрома Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера //Два сердца как одно. – 2015. – С. 40-45.
7. Захаренкова Т. Н. и др. Акушерство и гинекология. – 2017. Кругляк, Д. А., Батырова, З. К., Уварова, Е. В., Ипатова, М. В., Буралкина, Н. А., Маланова, Т. Б., ... & Чупрынин, В. Д. (2018). Способ прогнозирования эффективности кольпоэлонгации у пациенток с аплазией влагалища. Изобретение РИД
8. Остонакулова Ф. Б., Маматкулова М. Д., Негмаджанов Б. Б. Усовершенствованный сигмоидальный кольпопоз у пациенток с синдромом Майера-Рокитанского //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 5 (59). – С. 56-59.
9. Панделис Ц., Василеос К., Ефимиос Д. Обследование, тактика ведения и лечение врожденных аномалий влагалища в пубертатном периоде //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2019. – Т. 15. – №. 2.
10. Khudoyarova D. R., Shopulotova Z. A., Solieva Z. M. PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 25-29.
11. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. Traumatization of the genital organs. – 2022.
12. Shopulotova Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXACERBATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 22-25.
13. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K., Khudoyarova D. R. COMORBID EVENTS IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS AND PREVENTION OF THESE CONDITIONS //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 35-38.
14. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.
15. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 55-59.
16. Shopulotova Z. A. et al. PHENOMENA OF COMORBIDITY IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS.

17. Shamatov I., Shopulotova Z. ADVANNAGES OF PALATE LASER THERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF LARINGITIS //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – T. 3. – №. 9. – С. 104-107.
18. Shamatov I. Y. et al. COMPREHENSIVE AUDIOLOGICAL STUDIES SENSORY NEURAL HEARING LOSS OF NOISE GENESIS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2023. – T. 3. – №. 10. – С. 128-132.
19. Shamatov I. Y., Shayqulov H. S. H., Shopulotova Z. A. O'RTA QULOQNING ZAMBURUG'LI ZARARLANISHLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 425-427.
20. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 55-59.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH